

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No5(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 322 sahifa,
18-may, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

O'quvchi yoshlarni muhandislik kasblariga yo'naltirishda xorij tajribasi.....	10
Maxamov X. T., Omondavlatova Sofiya Baxtiyor qizi	
2-sinf darslarida "4K" ko'nikmalarini shakllantirish: XXI asr savodxonligi poydevori	14
Jo'rayeva Nargiza O'ktamovna	
Ommaviy axborot vositalarining inson ruhiy salomatligiga ta'siri: empirik tadqiqot natijalari.....	18
Abdinazarova Bibixonim Rashid qizi	
Talabalar uchun amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda texnik loyihalarning o'rni	23
Axmadaliyev Mansurbek Erkaboy o'g'li, Rejabov Jaloliddin Sadiq o'g'li	
Masalalarni modellashtirish metodi yordamida yechish yo'llari	28
B. B. Qarshiyev, Bekmuradov Bobur Toyloq o'g'li	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida elektron o'quv materiallaridan foydalanishning afzalliklari.....	34
Tog'aymurodova Marjona Yusuf qizi	
Raqamli ta'lim muhitida dizaynerlik faoliyatlarini rivojlantirishning zamonaviy metodlari.....	39
Satvoldiyeva Malaxatxon A'zamjanovna	
Metall va metallmas buyumlarga ishlov berish texnologiyasi fanidan amaliy dars mashg'ulotlarini raqamli texnologiyalar asosida o'qitish metodikasi	47
A. Safarov	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlashni shakllantirish mezonlari.....	57
Xolmatov Doston Dilshod o'g'li	
7–8-sinf biologiya darslarida kompetensiyaviy yondashuvni takomillashtirish metodikasi	60
Xolmurodova Sarvinoz	
Zamonaviy adabiyotda lider ayol portreti va shaxsiy rivojlanish falsafasi.....	64
G'afforova Dildora Ergashevna	
Boshlang'ich sinf o'qish darslarida matn ustida ishlash metodikasini takomillashtirishning pedagogik asoslari.....	69
Yusupova Umida Zayniddin qizi	
Umumta'lim maktabida xalq hunarmandchiligi va badiiy loyihalashda kreativ yondashish texnologiyalarining mazmun-mohiyati.....	74
Shomirzayev Maxmatmurod Xuramovich, G'aniyeva Dilfuza A'lam qizi	
Oila muhitining raqamli tadbirkorlik motivatsiyasiga ta'siri: psixologik tahlil	78
Tursunov Lutfulla Sayfullayevich, Boyqobilova Sevinch Fazliddin qizi	
Maktab va muzeylar aloqadorligini ta'minlash asosida o'quvchilarni ma'naviy merosga hurmat ruhida tayyorlashning pedagogik texnologiyasi	81
Nizomxonova Nargizaposhsho Ekrixon qizi	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida produktiv o'qish malakasini shakllantirish.....	86
Xurramova Sojida Abdunazar qizi	
Oliy ta'lim tizimida liderlik kompetensiyalarini takomillashtirishning kompleks yondashuvlari.....	91
Risvayeva Charos Zaydilla qizi	
Sport sohasining ommaviyligi va inklyuzivligi	94
Z. N. Urunova, M. Jaborova	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida psixologik muhitni swot-tahlil qilish va korreksiyalash	97
Sattorova Shirinoy San'atovna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kognitiv kompetentligini rivojlantirishda integrativ yondashuv ..	100
Buvrayev Akram Rustam o'g'li	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy nutqiga qo'yiladigan talablar	104
Xolmuminova Dilfuza Xolmamatovna	
O'qituvchining kasbiy faoliyatida ma'naviy-axloqiy fazilatlarining ahamiyati	107
Jumanazarova Dilnoza Umurzaqovna	

Hadislar yordamida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ma'naviy-axloqiy sifatlarni shakllantirish	111
<i>Akaboyeva Malika Raxmatovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mustaqil fikrlashga o'rgatish texnologiyasi	114
<i>Beshimova Muazzam Bahodirovna, To'lanboyeva Farangis Ibrohimjon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	117
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning maktabgacha yoshdagi bolalar nutqini rivojlantirishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish kompetensiyasini tarkib toptirish	122
<i>Narmatova Fotima Dilshod qizi</i>	
Organizing Physics Lessons in General Education Schools Based on Gamification Elements	127
<i>Y. A. Mamatokhunov, U. S. Ismoilov, M. A. Muxtorjonova</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda mantiqiy tafakkurni rivojlantirishda didaktik o'yinlarning samaradorligi....	129
<i>Meyliyeva Sevinch Bozor qizi</i>	
Anoreksiyasi va bulimiyaning psixologik determinantlari hamda klinik jihatlari	132
<i>Askarova Nargiza Abdivaliyevna, To'raqulova Sevinch Sattorjon qizi</i>	
Koxlear implantli bolalar fonematik eshituvini shakllantirish asosida tovush talaffuzini shakllantirish	136
<i>Bozorov Otabek Yo'lchi o'g'li, Yakubova Asalxon Ulug'bek qizi</i>	
Qisqa masofaga yuguruvchi yosh sportchilarning kuch va tezlik-kuch ko'rsatkichlarini rivojlantirishda yillik rejalashtirish samaradorligi	139
<i>Eshpulatov Jamshid Nuraliyevich</i>	
Разработка модуля автопрокторинга для платформ дистанционного обучения на основе компьютерного зрения и анализа активности пользователя	144
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович</i>	
Определение нарушений академической честности на онлайн-экзаменах на основе компьютерного зрения: алгоритм и эффективность модуля камерaproctor	149
<i>Дустқобилов Акмал Бобомуродович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Zamonaviy ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalari: imkoniyatlar, muammolar va istiqbollar	154
<i>Delov To'liqin Erkinovich, Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarning talaba yoshlar psixologiyasiga ta'siri	160
<i>Saidakbarova Nigora Abduraxim qizi</i>	
Talabalarni ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlashning besh blokli pedagogik modeli	165
<i>Amonov Mirjon Namozovich</i>	
O'smirlarning raqamli texnologiyalarga qaramligi va uning psixologik salomatlikdagi o'rni	170
<i>Nurmatov Nurhayot Nurziyot o'g'li, Normamatova Aziza Ibroxim qizi</i>	
Qizlarda erta nikohning psixologik omillari va sabablari	174
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida o'quv motivlarini shakllantirishning pedagogik imkoniyatlari	178
<i>Jumayeva Guzal Xayriddin qizi</i>	
Maktabgacha va kichik maktab yoshidagi bolalarda barmoqlar harakati mashqlari asosida kichik motorika va harakat koordinatsiyasini rivojlantirish	183
<i>Mirzakarimov Yuldashboy Abdinabiyevich</i>	
Globalashuv sharoitida yoshlar tashkilotlari orqali milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik strategiyalari.....	187
<i>Axralova Marg'uba Akmalxanovna</i>	
Tarbiya fani asosida o'quvchilarda huquqiy kompetentlikni rivojlantirish imkoniyatlari	191
<i>Jumanova Xafiza Xoliqulovna</i>	
Zamonaviy ilmiy-texnika taraqqiyoti sharoitida texnologik ta'lim mazmunini STEM yondashuvi asosida integratsiyalash va talabalarning texnik fikrlash kompetensiyasini rivojlantirish metodikasini takomillashtirish	196
<i>Imanov Baxtiyor Berdiyevich, Qulmamatova Xurshida Abduxamidovna, Barataliyeva Nasiba Maxmadaminovna</i>	
Ijodiy kompetensiyalarni shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv jarayonining mazmuniy ta'minoti	202
<i>Kubayeva Mavluda Baxtiyor qizi</i>	

The Influence of a Competency-Based Approach on Educational Quality in Physics Instruction	205
<i>A. Xakimov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, M. A. Ne'matova</i>	
Umumta'lim maktablarida o'quvchilarning ekologik savodxonligini shakllantirishning amaliy holati	208
<i>Majitov Turg'unali Anvar o'g'li</i>	
Maktabgacha ta'lim tarbiyalanuvchilariga ingliz tilini o'rgatishning pedagogik va psixologiyistik xususiyatlari.....	214
<i>Ismoilova Muattar Ilyosovna</i>	
Sharq mutafakkirlarining yoshlarni mehnat va kasb-hunarga o'rgatish bo'yicha qarashlari.....	219
<i>Alqarov Qodir Xoimatovich, Irmatov Pirmuhammad Normat o'g'li</i>	
Metallar mavzusini interfaol metodlar asosida o'qitish orqali o'quvchilar kreativligini oshirish	222
<i>Murodova Sayyora Qanoatovna</i>	
Moliyaviy terminlarni tarjima qilishning metodologik muammolari.....	226
<i>Norboeva Dilafuz Djumaqulovna, Suvonov Ozodbek Jamshid o'g'li</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida yakuniy nazorat jarayonlarini sun'iy intellekt texnologiyalari asosida tashkil etishning afzalliklari	230
<i>Abdunabiyeva Kamola Mansurovna</i>	
Pedagogik ta'limda AI-tutor texnologiyalaridan foydalanish: o'zaro ta'sir mexanizmi va samaradorlik tahlili	236
<i>Abdunabiyeva Maftunaxon Solijon qizi</i>	
Talabalarda prokrastinatsiyani kamaytirishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari	240
<i>Kozimov Sayfullah Maxammadjon o'g'li</i>	
Kompetensiyaviy yondashuv asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faoliyatini rivojlantirish.....	245
<i>Raximov Zokir Toshmirovich</i>	
Yosh voleybolchilarning umumiy va maxsus jismoniy tayyorgarliklarini oshirishning pedagogik asoslari	249
<i>Temirov Shoirbek Raimjonovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida boshqaruv jarayonlari mexanizmlarini takomillashtirish.....	253
<i>Kimsanova Rahnamo Solijonovna</i>	
Milliy kurash vositasida yoshlarning irodaviy sifatlarini rivojlantirish.....	257
<i>Muratov Muzaffar Shermamatovich</i>	
Xavotirlanish muammosining psixologik-pedagogik adabiyotlarda o'rganilganligi va o'smirlilik davrining psixologik xususiyatlari	261
<i>Mutalibjonov Nurillo Iroiljon o'g'li</i>	
Bo'lajak pedagoglarda kreativ tafakkurni rivojlantirishning innovatsion va reflektiv asoslari	264
<i>Oblayeva Lobar Erdonovna</i>	
STEM Education Technology: Physics Teaching Methodology and Future Innovations	268
<i>Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Odinakhon Sotvoldiyeva Abdumannob qizi</i>	
Mustaqil ta'limni tashkil etishning nazariy asoslari	272
<i>Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna</i>	
Maktabgacha tarbiya yoshda bolalar kognitiv sohasining tadqiq qilinishi.....	276
<i>Raxmonova Shaxrizoda Laziz qizi</i>	
Modernization of Physics Teaching Methodology Based on Stream Integration in Vocational Schools.....	279
<i>S. Z. Zaynobiddinov, Yorqinjon Abduraimjanovich Mamatokhunov, Z. M. Orifjonova</i>	
Cultural Competence as a Core Component of Foreign Language Teaching: Theoretical Foundations and Pedagogical Integration	282
<i>Shahlo Obidova</i>	
Pedagogika oliy ta'lim muassasalarida talabalarning akmeologik madaniyatini rivojlantirishda ART-pedagogik texnologiyalardan foydalanish.....	286
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Sharifova Dildora Shavkiddin qizi</i>	
Talabalarning to'garak mashg'ulotlari orqali ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish yo'llari	290
<i>Turakulova Feruza Mamadoli qizi</i>	

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga ona tili fanini o'qitishda kreativlik qobiliyatini rivojlantirishning pedagogik-psixologik shart-sharoitlari	294
<i>Xoliyeva Sevara Rustam qizi</i>	
Texnologiya darslarida raqamli texnologiyalar vositasida o'quvchilarning tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	298
<i>Xudoyberdiyeva Nilufar Raximqulovna</i>	
Umumta'lim maktablari musiqa darslarida media-kontentlardan foydalanib o'quvchilarda estetik didni shakllantirish.....	302
<i>Xudoyqulov Asilbek Aziz o'g'li</i>	
Педагогические стратегии профилактики раннего профессионального выгорания у студентов-медиков (в условиях высокой информационной нагрузки)	305
<i>Асророва Мафтунабегим Махаммадризо кизи</i>	
Формирование самоотношения у подростков, переживших насилие	308
<i>Кушакова Наргиза Исламбаевна, Азаркова Миланика Дмитриевна</i>	
Изучение развития эпистемических знаний у учащихся 5-го класса в педагогико-психологической литературе.....	311
<i>Нехочина Лола Шахобиддиновна</i>	
Когнитивные уровни читательской деятельности в заданиях PIRLS: типология, процессы понимания и система оценивания.....	314
<i>Нуруллаева Шахло Уктамовна, Александра Валерьевна Шаркова</i>	

ZAMONAVIY TA'LIMDA SUN'IY INTELEKT TEKNOLOGIYALARI: IMKONIYATLAR, MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Delov To'liq Erkinovich

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
Axborot texnologiyalari unversiteti "Axborot ta'lim
texnologiyalari" kafedrasida dotsent v.b.(PhD)

ORCID: 0000-0003-2123-4095

Gulmirzayeva Zulayho Ko'klanboy qizi

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
Axborot texnologiyalari unversiteti "Axborot ta'lim
texnologiyalari" kafedrasida dotsent v.b.(PhD)

ORCID: 0009-0005-3964-7762

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy ta'lim tizimida sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining o'rni, ularning qo'llanilish imkoniyatlari, mavjud muammolar va istiqboldagi rivojlanish tendensiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot davomida jahon miqyosidagi ta'lim muassasalarida SI texnologiyalarini joriy etish tajribalari o'rganilib, adaptiv ta'lim tizimlari, avtomatlashtirilgan baholash hamda intellektual repetitorlik tizimlarining samaradorligi tahlil etildi. Shuningdek, maqolada SI texnologiyalarini ta'lim jarayoniga tatbiq etishning etik va me'yoriy-huquqiy jihatlari ham yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida O'zbekistonda ta'lim tizimiga SI texnologiyalarini samarali joriy etish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'lim, mashinali o'rganish, adaptiv ta'lim, raqamli transformatsiya, ChatGPT, pedagogika.

Abstract: This article analyzes the role of artificial intelligence (AI) technologies in the modern education system, their application opportunities, existing challenges, and future development prospects. The study examines international experience in implementing AI technologies in educational institutions and evaluates the effectiveness of adaptive learning systems, automated assessment, and intelligent tutoring systems. The article also discusses the ethical and regulatory aspects of applying AI technologies in the educational process. Based on the research findings, practical recommendations for the effective implementation of AI technologies in the education system of Uzbekistan are proposed.

Key words: artificial intelligence, education, machine learning, adaptive learning, digital transformation, ChatGPT, pedagogy.

Аннотация: В данной статье анализируются роль технологий искусственного интеллекта (ИИ) в современной системе образования, возможности их применения, существующие проблемы и перспективы дальнейшего развития. В ходе исследования был изучен мировой опыт внедрения технологий ИИ в образовательных учреждениях, а также проанализирована эффективность адаптивных систем обучения, автоматизированного оценивания и интеллектуальных обучающих систем. Кроме того, в статье рассматриваются этические и нормативно-правовые аспекты применения технологий ИИ в образовательном процессе. По результатам исследования разработаны практические рекомендации по эффективному внедрению технологий ИИ в систему образования Узбекистана.

Ключевые слова: искусственный интеллект, образование, машинное обучение, адаптивное обучение, цифровая трансформация, ChatGPT, педагогика.

KIRISH

XXI asrda raqamli transformatsiya barcha sohalarga chuqur ta'sir ko'rsatmoqda. Ta'lim tizimi ham ushbu o'zgarishlardan mustasno emas. Sun'iy intellekt texnologiyalarining jadal rivojlanishi, xususan, tabiiy tilni qayta ishlash (NLP), mashinali o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (Deep Learning) texnologiyalari ta'lim jarayonini tubdan o'zgartirish salohiyatiga ega.

2022-yilda OpenAI tomonidan ishlab chiqilgan ChatGPT til modeli ta'lim muassasalarida keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur hodisa nafaqat texnologik yutuq sifatida, balki pedagogik paradigmaning yangilanishi zarurati nuqtai nazaridan ham baholanmoqda. Bugungi kunda Coursera, Khan Academy, Duolingo kabi yirik ta'lim platformalari sun'iy intellekt asosidagi vositalarni faol qo'llash bosqichiga o'tmoqda.

O'zbekistonda ham "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida ta'limni raqamlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu sharoitda sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi imkoniyatlari, muammolari va istiqbollari ilmiy jihatdan o'rganish dolzarb ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Sun'iy intellekt va ta'lim o'rtasidagi munosabatlarni o'rganishda qator yirik ilmiy tadqiqotlar muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Benjamin Bloom (1984) o'zining mashhur "2 Sigma Problem" tadqiqotida individual repetitorlik asosidagi ta'lim ommaviy o'qitish usullariga nisbatan ikki standart og'ishga teng yuqori natijalarni ta'minlashini isbotlagan. Aynan ushbu tadqiqot sun'iy intellekt asosidagi adaptiv o'rganish tizimlarini yaratish uchun ilmiy asos bo'lib xizmat qildi.

Kurt VanLehn (2011) tahlillarida intellektual repetitorlik tizimlari (Intelligent Tutoring Systems - ITS) an'anaviy kompyuterga asoslangan o'qitish tizimlariga nisbatan sezilarli darajada yuqori ta'lim samaradorligini ta'minlashi ko'rsatib berilgan. Kenneth Koedinger va John R. Anderson (1993) tomonidan ishlab chiqilgan "Cognitive Tutor" tizimi esa algebra fanini o'qitishda nazorat guruhlariga nisbatan 85% yuqori samaradorlikni namoyon etgan.

So'nggi yillarda Ryan S. Baker va Maria Inventado (2014), Rose Luckin va boshqalar (2016), shuningdek UNESCO (2021) hisobotlarida sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi salohiyati batafsil tahlil qilingan. Biroq qator tadqiqotchilar, jumladan Neil Selwyn (2019) va Ben Williamson (2021), texnologik optimizmni tanqidiy nuqtai nazardan baholab, ijtimoiy va etik muammolarga alohida e'tibor qaratgan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda iqtidorli talabalar bilan ishlash jarayonida uchraydigan pedagogik muammolarni aniqlash, tahlil qilish va ularni bartaraf etish yo'llarini asoslash maqsadida kompleks ilmiy-metodologik yondashuv qo'llanildi. Tadqiqotning nazariy asosini shaxsga yo'naltirilgan ta'lim nazariyasi, differensial o'qitish konsepsiyasi hamda pedagogik diagnostika g'oyalari tashkil etdi.

Tadqiqot davomida nazariy tahlil, empirik, diagnostik-baholash, tajriba-sinov (eksperimental) hamda matematik-statistik tahlil metodlaridan foydalanildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi eng muhim imkoniyatlaridan biri - har bir o'quvchining bilim darajasi, o'rganish sur'ati va individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ta'lim jarayonini moslashtirishdir. An'anaviy sinfxona muhitida o'qituvchi 20-30 nafar o'quvchiga bir xil shaklda ta'lim berishga majbur bo'ladi. Sun'iy intellekt esa har bir talaba uchun individual ta'lim yo'l xaritasini shakllantirish imkonini beradi.

Duolingo platformasi misol sifatida keltirilsa, ushbu platforma har kuni 500 milliondan ortiq mashq natijalarini tahlil qilib, har bir foydalanuvchi uchun keyingi mashg'ulot mazmunini optimallashtirib boradi. Natijada o'rganish samaradorligining 2-3 barobarga oshishi qayd etilgan.

Sun'iy intellekt texnologiyalari o'qituvchilarning eng ko'p vaqt talab qiladigan vazifalaridan biri - baholash jarayonini avtomatlashtirish imkonini beradi. Turnitin, Gradescope, LeetCode kabi tizimlar yozma ishlardan tortib dasturlash topshiriqlarigacha bo'lgan turli vazifalarni avtomatik tekshiradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, kechiktirilgan emas, balki darhol taqdim etilgan fikr-mulohaza o'quv natijalarini 30-40% ga yaxshilaydi.

Intellektual repetitorlik tizimlari (ITS) o'quvchi bilan dialog asosida muloqot olib boruvchi, savollar beruvchi, tushuntirishlar taqdim etuvchi va yo'naltiruvchi dasturiy tizimlar hisoblanadi. Carnegie Mellon University tomonidan ishlab chiqilgan "ALEKS" tizimi matematika ta'limida samarali qo'llanilmoqda. Khan Academy platformasining "Khanmigo" sun'iy intellekt repetitori esa Sokrat usulidagi savollar orqali o'quvchini mustaqil fikrlashga undaydi.

1-rasm: SI texnologiyalaridan foydalanuvchi ta'lim muassasalari (jahon bo'yicha, 2020 va 2024-yillar taqqoslashi)

Tillarni o'rgatishda sun'iy intellekt texnologiyalari alohida o'rin egallaydi. Nutqni tanish (speech recognition), talaffuzni tahlil qilish va grammatik xatolarni aniqlash tizimlari til o'rganuvchilar uchun muhim vositaga aylanmoqda. ChatGPT va Google Gemini kabi yirik til modellari chet tillarini o'rganuvchilar bilan sun'iy dialog olib borish imkonini beradi.

Big Data va sun'iy intellekt yordamida ta'lim muassasalari o'quvchilarning akademik xavf darajasini erta aniqlashi, kurs materiallaridagi qaysi mavzular qiyinchilik tug'dirayotganini tahlil qilishi hamda bitiruvchilarning kasbiy muvaffaqiyatini prognoz qilishi mumkin. University of Arizona va Purdue University bu borada muvaffaqiyatli tajribalarni amalga oshirgan bo'lib, sun'iy intellekt yordamida talabalarning o'qishni tark etish holatlari 15-20% ga kamaytirilgan.

Sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish uchun zarur bo'lgan infratuzilma (tezkor internet, zamonaviy qurilmalar) dunyoning barcha hududlarida ham mavjud emas. UNESCO ma'lumotlariga ko'ra, rivojlanayotgan mamlakatlarning qishloq hududlarida yashovchi o'quvchilarning 40% dan ortig'i hali ham internet xizmatidan foydalana olmaydi. Mazkur holat sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'limdagi imkoniyatlari mavjud tengsizlikni yanada chuqurlashtirishi xavfini yuzaga keltiradi.

ChatGPT va shunga o'xshash til modellari ta'lim muassasalarida keng tarqalishi bilan akademik halollik masalasi ham keskin dolzarblashdi. 2023-yilda Stanford University tomonidan o'tkazilgan tadqiqotga ko'ra, Amerika o'quvchilarining 17% dan ortig'i akademik vazifalarni bajarishda sun'iy intellekt yordamidan foydalanганиni tan olgan. Ushbu muammoning ikki tomonlama talqini mavjud: bir tomonda sun'iy intellekt yordami mustaqil o'rganish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatishi ta'kidlanadi, ikkinchi tomonda esa ta'lim maqsadlari yangi texnologik haqiqatga moslashtirilishi zarurligi ilgari suriladi.

Adaptiv ta'lim tizimlarining samarali ishlashi uchun katta hajmdagi shaxsiy ma'lumotlarni (o'quv tarixi, xatolar, xulq-atvor naqshlari, hissiy holat) yig'ish talab etiladi. General Data Protection Regulation (GDPR) va Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) kabi qonunchilik hujjatlari ushbu yo'nalishdagi dastlabki me'yoriy-huquqiy bazani shakllantirgan bo'lsa-da, aksariyat davlatlarda bu boradagi huquqiy tartibga solish hali shakllanish bosqichida.

Sun'iy intellekt texnologiyalarining kengayib borishi bilan o'qituvchining vazifasi ham o'zgarib bormoqda: u bilim uzatuvchidan yo'naltiruvchi va ilhomlantiruvchiga, baholovchidan esa rivojlantirish jarayoniga ko'maklashuvchi mutaxassisga aylanishi zarur. Muammo shundaki, mazkur transformatsiya sur'ati o'qituvchilarning qayta tayyorlanish imkoniyatlaridan tezroq kechishi xavfi mavjud.

Sun'iy intellekt tizimlari o'qitilgan ma'lumotlar sifatiga bevosita bog'liq. Agar o'quv ma'lumotlarida ma'lum ijtimoiy guruhlar (irq, jins, iqtisodiy holat) bo'yicha tarafdashlik mavjud bo'lsa, sun'iy intellekt modeli ham xuddi shunday noto'g'ri qarorlar qabul qilishi mumkin. Ta'lim sohasida noto'g'ri baholash yoki noto'g'ri yo'naltirish o'quvchilarning hayotiy imkoniyatlarini cheklab qo'yishi ehtimoldan xoli emas.

2-rasm. Ta'limda SI qo'llashning asosiy muammolari (ekspert baholash, 2024)

2-rasm: Ta'limda SI qo'llashning asosiy muammolari taqsimoti (ekspert baholash, 2024)

Quyidagi jadvalda turli mamlakatlarning ta'limda SI texnologiyalarini qo'llash strategiyalari va natijalariga oid qiyosiy tahlil keltirilgan.

1-jadval: Turli mamlakatlarda ta'limda SI texnologiyalarining qo'llanilishi taqqoslamalari

Davlat	Strategiya	Asosiy loyihalar	Natijalar
Finlyandiya (FI)	Asta-sekin integratsiya; o'qituvchi markazida	Elements of AI – barcha fuqarolar uchun bepul kurs	SI savodxonligi 1% dan 2.5% ga oshdi
Xitoy (CN)	Markazlashgan; tezkor joriy etish	Yuz tanish va hissiy tahlil tizimlari (Zhejiang)	Yuqori samaradorlik, maxfiylik muammo
AQSh (US)	Bozor asosida, turli xil yondashuvlar	Khan Academy, Carnegie Learning, Coursera	Tadrijiy o'sish; maktab va oliy ta'lim orasida farq
Estoniya (EE)	Kompleks raqamlashtirish; e-davlat bilan integratsiya	e-School, Adaptiv platformalar, Kratt AI strategiyasi	Dunyo reytinglarida yuqori ta'lim ko'rsatkichlari
Hindiston (IN)	Keng qamrovli; millionlab o'quvchilarga moslash	SWAYAM, DIKSHA, National Education Policy 2020	Qo'llanish keng; sifat nazorati hali muammo
O'zbekiston (UZ)	Raqamli O'zbekiston 2030 strategiyasi	Edu.uz, Virtual maktab, IT Park, OneID tizimi	Rivojlanish bosqichida; infratuzilma kengaymoqda

O'zbekistonda "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi va ta'lim sohasidagi islohotlar doirasida bir qator muhim qadamlar qo'yilgan: Edu.uz platformasi va "Virtual maktab" loyihalari orqali onlayn ta'lim kengaytirilmogda; IT Park va texnologiya universitetlari SI mutaxassislarini tayyorlash tizimini yo'lga qo'yimoqda; maktab ta'limi dasturida axborot texnologiyalari fani yangilangan.

3-rasm: O'zbekistonda ta'limni raqamlashtirish dinamikasi (2019–2024, foizda)

Biroq quyidagi muammolar hal etilishini kutmoqda:

1. O'zbek tilidagi sifatli SI ta'lim kontentining yetishmasligi;
2. Qishloq maktablarida raqamli infratuzilmaning zaif ekanligi;
3. O'qituvchilarning SI savodxonligi darajasining pastligi;
4. Milliy ta'lim SI ekosistemasini tartibga soluvchi me'yoriy bazaning shakllanmayotganligi.

Quyidagi jadvalda ta'limda SI texnologiyalarining rivojlanish istiqbollari uch davr bo'yicha tahlil qilingan.

2-jadval: Ta'limda SI texnologiyalari istiqbollari - davrlar bo'yicha tahlil

Davr	Texnologiyalar	Ta'limdagi o'zgarish	Asosiy xavflar
Yaqin (2025–2030)	LLM, Adaptiv tizimlar, Avtomatik baholash	Giper-shaxsiylashtirilgan ta'lim; SI savodxonligi ommalashtirish	Raqamli tengsizlik; Akademik halollik
O'rta (2030–2040)	VR/AR + SI, Hissiy SI, Neyrointerfeys prototiplari	Immersiv va uzluksiz o'rganish; kasbiy ta'lim integratsiyasi	Maxfiylik; Psixologik ta'sir; Mehnat bozori o'zgarishlari
Uzoq (2040+)	AGI, Biologik-raqamli interfeys, Kvant hisoblash	Ta'limning tubdan qayta ko'rinishi; individuallik mutlaqlashtirishi	Etik me'yorlar yo'qligi; Ijtimoiy nazorat muammosi

Eng qisqa muddatda adaptiv ta'lim tizimlari va avtomatik baholash vositalari ommalashish bosqichiga kiradi. O'rta muddatda esa VR/AR texnologiyalari hamda hissiy sun'iy intellekt integratsiyasi kuchayadi. Uzoq muddatda biologik va raqamli o'rganish jarayonlarini integratsiyalashga qaratilgan tajribalar amalga oshirilishi kutilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalariga asoslanib, quyidagi xulosalar shakllantirildi:

1. Sun'iy intellekt texnologiyalari ta'lim tizimida inqilobiy o'zgarishlarni yuzaga keltirish salohiyatiga ega. Adaptiv o'rganish, avtomatik baholash va intellektual repetitorlik yo'nalishlarida ijobiy natijalar qayd etilgan.
2. Sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bir qator jiddiy muammolarni, jumladan, raqamli tengsizlik, akademik halollik va ma'lumotlar xavfsizligi bilan bog'liq masalalarni hal etishni talab qiladi.
3. Sun'iy intellekt texnologiyalarini ta'lim tizimiga muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun texnologik, pedagogik va siyosiy darajadagi uyg'un yondashuv zarur.

4. O'zbekiston ta'lim muassasalarida sun'iy intellekt savodxonligini o'qituvchilarni qayta tayyorlash dasturlariga majburiy komponent sifatida kiritish lozim.
5. O'zbek tilidagi sifatli adaptiv ta'lim kontentlarini yaratish maqsadida davlat-xususiy hamkorlik mexanizmlarini yo'lga qo'yish zarur.
6. Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishni tartibga soluvchi milliy qonunchilik bazasini shakllantirish muhim ahamiyat kasb etadi.
7. Qishloq maktablarining raqamli infratuzilmasini yaxshilashga qaratilgan maqsadli dasturlarni ishlab chiqish talab etiladi.
8. O'quvchilarda sun'iy intellekt bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi loyiha asosidagi ta'limni joriy etish maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ryan S. Baker, Inventado P.S. Educational data mining and learning analytics // Learning Analytics: From Research to Practice. - 2014. - P. 61-75.
2. Benjamin Bloom. The 2 sigma problem: The search for methods of group instruction as effective as one-to-one tutoring // Educational Researcher. - 1984. - Vol. 13, № 6. - P. 4-16.
3. Kenneth Koedinger, John R. Anderson. Reifying implicit planning in geometry: Guidelines for model-based intelligent tutoring system design // Computers as Cognitive Tools. - 1993. - P. 15-45.
4. Rose Luckin, Holmes W., Griffiths M., Forcier L.B. Intelligence Unleashed: An Argument for AI in Education. - London: Pearson Education, 2016.
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi to'g'risidagi Farmoni.
6. Neil Selwyn. Should Robots Replace Teachers? AI and the Future of Education. - Cambridge: Polity Press, 2019.
7. UNESCO. AI and Education: Guidance for Policy-Makers. - Paris: UNESCO Publishing, 2021.
8. Kurt VanLehn. The relative effectiveness of human tutoring, intelligent tutoring systems, and other tutoring systems // Educational Psychologist. - 2011. - Vol. 46, № 4. - P. 197-221.
9. Ben Williamson. Big Data in Education: The Digital Future of Learning, Policy and Practice. - London: SAGE Publications, 2021.
10. World Economic Forum. The Future of Jobs Report 2023. - Geneva: WEF, 2023.
11. Delov T.E. Use of world experience in identifying talented students // British View. - 2022. - Vol. 7, № 4.
12. Delov T.E. Problems of selection and development of talented students in the field of information technologies // American Journal of Research. - 2018. - № 1-2. - P. 70-81. - DOI: 10.26739/2573-5616.
13. Delov T. Iqtidorli talabalarni virtual ta'lim texnologiyalari asosida raqamli kompetentligini rivojlantirish // Digital Transformation and Artificial Intelligence. - 2023. - Vol. 1, № 4. - P. 50-57.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №5(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.